

NACHHALTIG LOKAL

Handreichung «Die Baukultur-
expert:innen von morgen»

Block 5
Forscherinnen
unterwegs
Raum erforschen

In Block 2 wählen die Schüler:innen Orte aus, die für sie besonders wichtig und daher erhaltenswert sind – beispielsweise wegen eines bestimmten Bauwerks, aufgrund der Geschichte oder weil der Ort emotional bedeutsam ist. In Block 5, der aus zwei Sequenzen besteht, entscheiden die Lernenden gemeinsam, welche dieser Orte sie genauer untersuchen wollen. Dabei sammeln sie auf sogenannten Wahrnehmungsspaziergängen akustische, visuelle und haptische Eindrücke und dokumentieren die Orte zeichnerisch, fotografisch, mit Artefakten, Audioaufnahmen und kurzen Texten. Die Schüler:innen präsentieren ihre Dokumentationen und Erkenntnisse zu den besuchten Orten. Diese Präsentationen können später auch für die Darstellung der Orte in einer Ortskarte genutzt werden (Block 9).

Block 6
Bauen was uns
wichtig ist
Ein Bauwerk entsteht

Ausgehend von im Block 5 besuchten Orten werden Bauwerke mit einfachen Materialien (z. B. Karton, Holzreste, Draht) detailgetreu nachgebaut. Ausgerüstet mit einem Klappmeter berechnen die Schüler:innen Masstäbe und erstellen mithilfe eines Bauplanungsformulars eine Liste der zu bauenden Elemente. Sie erproben Verbindungen, erlernen einfache statische Prinzipien. Die Resultate werden begutachtet, getestet und als Anregung und Konstruktionshilfe für alle ausgelegt. Zweiertteams bauen ein Modell ihres Gebäudes. Anhand detaillierter Feedbackfragen werden die Werke begutachtet, Details können überarbeitet werden. Die Arbeiten werden mit Zeichnungen und Texten dokumentiert und am «Tag der offenen Tür im Architekturbüro der Schüler:innen» ausgestellt und anhand eines Besichtigungsauftrags detailliert begutachtet.

Baukulturelle Bildung ist ein Querschnittsthema, das Verknüpfungen zu verschiedenen Lernfeldern aufweist (Million et al., 2019). Bei der aktiven Auseinandersetzung mit der lokalen Baukultur lässt sich der historische Blick mit gegenwärtigen Fragestellungen und zukünftigen Visionen verbinden. Themen wie beispielsweise Materialien und ihre Herkunft, Ressourcen und Raum oder die Frage von neuen und innovativen Wohnformen können aufgegriffen und in ihrer lokalen wie auch globalen Bedeutung thematisiert werden. Daher eignet sich Baukulturelle Bildung besonders, um in-

terdisziplinär und fachübergreifend zu arbeiten.

Im Technischen und Textilen Gestalten (TTG) wird das mit den Sinnen Wahrgenommene und damit das zu Erforschende handelnd umgesetzt. Ergänzend mit bildnerischen, sprachlichen und räumlichen Impulsen aus anderen Fächern, kann die Diskussion über die gestaltete Umwelt im TTG anhand von entwickelten Ideen und angefertigten Objekte der Schüler:innen individuell vertieft werden. Durch die Vernetzung der Fächer werden nicht nur kognitive, kommunikative Fähigkeiten aufgebaut, sondern auch handwerkliche und gestalterische Fertigkeiten sowie Erfahrungen mit Materialität, Dreidimensionalität und Statik erprobt und erlernt.

Block 8 Zukunft bauen

Modelle und Zeichnungen von Zukunftsorten

Ein Haus für Tiere

Ein Roboterschlafplatz

Mit Pflanzen bewachsene Hochhäuser

Ein Sammellager für alte Dinge

Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt «Commoning ländliche Baukultur. Die Baukulturexpert:innen von morgen» der Pädagogischen Hochschule Schwyz, PHSZ, fand an der Schnittstelle der Fachdidaktiken BG, TTG, Deutsch und NMG statt. Ziel war es, die Perspektiven der Kinder auf Baukultur sichtbar zu machen und gleichzeitig Unterricht zum Thema zu entwickeln.

PILOTPROJEKT

Baukulturelle Bildung kann sehr gut «vor der eigenen Haustüre», also in Auseinandersetzung mit der lokalen Baukultur stattfinden (von Wyl et al., 2022). Diese Auseinandersetzung stand auch im Fokus des Forschungs- und Entwicklungsprojekts, das – wie ein beteiligter Schüler treffend beschrieb – an einem Ort zwischen Dorf und Stadt, nämlich in Pfäffikon im Kanton Schwyz, durchgeführt wurde.

Das Projektteam setzte künstlerische, gestalterische, kartografische und raumforschende Methoden ein, um in einem fächerübergreifenden Unterrichtsprojekt gemeinsam mit den Schüler:innen und ihren Lehrpersonen Perspektiven auf die lokale Baukultur zu erforschen und sichtbar zu machen. Gleichzeitig wurden baukulturelle Bildungsinhalte vermittelt und die Lernenden dazu befähigt, ihre gebaute und gestaltete Umwelt bewusster wahrzunehmen, sich aktiv mit ihr auseinanderzusetzen und verantwortungsvoll darin zu handeln.

Über einen Zeitraum von 20 Wochen (Februar – Juni 2023) beschäftigten sich die Schüler:innen durchschnittlich drei Lektionen wöchentlich mit dem gebauten und gestalteten Raum. Sie wurden zu Forschenden, erkundeten ihren Wohnort und identifizierten für sie bedeutende Orte, mit denen sie sich künstlerisch-forschend auseinandersetzten. Dabei erhielten sie wiederholt die Möglichkeit, sich mit den erwachsenen Forschenden als auch untereinander über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse auszutauschen.

Die Ergebnisse ihrer Forschung hielten die Schüler:innen mittels verschiedener Ausdrucksformen fest und präsentierten

sie politisch verantwortlichen Personen der Gemeinde in Form einer gemeinsam mit der Architektin Barbara Windholz (LABforKids) entwickelten und vom Künstler Mirko Winkel (mLAB) gestalteten Faltkarte. Auf diesem «neuen Ortsplan von Pfäffikon» zeigt sich die Auseinandersetzung der Schüler:innen mit der lokalen Baukultur; er macht zugleich ihre Vorstellungen über den aktuellen und zukünftigen Wohnort sichtbar.

Der Verlauf des Unterrichtsprojektes war nicht von vornherein festgelegt, sondern entwickelte sich im Austausch mit den Schüler:innen entlang von zentralen Eckpunkten, etwa durch geplante Workshops. Rückblickend ergab sich daraus folgender Ablauf: Sensibilisierung für den Raum; Personalisierung des Ortes; Einführung in das Forschen; Input zur Denkmalpflege; erkunden und erforschen ausgewählter Orte; Bauen bekannter Orte; einen Plan erstellen, Orte beschreiben und darüber erzählen; Zukunft bauen; erstellen einer neuen Ortskarte aus der Sichtweise der Schüler:innen; Übergabe der Karte an den Gemeindepräsidenten und die Schulratspräsidentin.

Nach Abschluss des Unterrichtsprojektes wurde das Forschungs- und Entwicklungsprojekt zweigleisig weitergeführt: Erstens wurden die erhobenen Daten zu den Perspektiven der Schüler:innen auf Baukultur ausgewertet und veröffentlicht (Kolb et al., im Erscheinen; Weniger et al., 2024). Zweitens wurde in Anlehnung an den Verlauf des Unterrichtsprojektes die Handreichung «Die Baukulturexpert:innen von morgen» für den 2. Zyklus konzipiert.

HANDREICHUNG

Mit einem partizipativen didaktischen Konzept, künstlerisch-kartografischen und raumerforschenden Methoden werden Kompetenzen aufgebaut, die es den Schüler:innen ermöglichen, gemeinsam lokale Baukultur wahrzunehmen, eigene Erfahrungen zu sammeln und ihre persönliche Sichtweise zu formulieren, sowohl sprachlich als auch durch künstlerisch-gestalterisches Handeln. Die Handreichung ist handlungsorientiert und regt zu

fächerübergreifendem Unterricht an. Um die Handreichung für Lehrpersonen nachvollziehbar und motivierend zu gestalten, wurde der Unterricht in zehn Blöcke unterteilt, die aufeinander aufbauen, aber auch als in sich abgeschlossene Einheiten betrachtet werden können: Jeder Block enthält: 1) eine Kurzzusammenfassung des Unterrichtsvorhabens; 2) Vorbereitungsarbeiten der Lehrperson in Bildern; 3) eine detaillierte Beschreibung des Unterrichtsablaufs mit Inputs der Lehrperson, Aufgaben für die Schüler:innen, Variationen, didaktischen Hinweisen und Lehrplanbezügen. Abgeschlossen wird jeder Block mit einer Bildgalerie, die Auskunft darüber gibt, wie die Ergebnisse aussehen könnten.

Die Handreichung wurde von verschiedenen Klassen und Lehrpersonen erprobt (u. a. Daniela Nägeli, vgl. S. 54). Die daraus gewonnenen Rückmeldungen sowie das Feedback von Fachkolleg:innen flossen in deren Überarbeitung ein. Unter dem Titel «Die Baukulturexpert:innen von morgen. Eine Handreichung zum nachhaltigen Umgang mit lokaler Baukultur für den Zyklus 2» wurde das Ergebnis im Februar 2025 als Open Educational Resource (OER) veröffentlicht.

Mit der Handreichung können fachübergreifende Kompetenzen vermittelt werden. Zugleich zeigt sich das Fach TTG als besonders geeignet für interdisziplinäre und zukunftsgerichtete Projekte. Die Verbindung mit BG, Deutsch, Mathematik, Geometrie und NMG ist im TTG bereits fachlich angelegt und findet sich auch im Thema der Baukultur, also der gestalteten Umwelt. Die Art und Weise, wie hier Aufgaben gestellt werden, ermöglicht das handelnde Entdecken, das Erfinden und das Entwickeln von neuen Lösungen. Diese können in anderen Fachbereichen wieder eingebunden werden.

Der interdisziplinäre Unterricht in dieser Handreichung fördert vernetztes Denken und Handeln. Damit knüpft die Handreichung an Konzepte der Bildung für nachhaltige Entwicklung an, die es den Schüler:innen ermöglichen, die gestaltete Umwelt zu verstehen, kritisch zu hinterfragen und eigene Werte zu formulieren.

Handreichung «Die Baukulturexpert:innen von morgen» (deutsch und italienisch): digital.phsz.ch/CLB

IN DIESEN WERKSPUREN

Forschungsbeitrag «Baukulturprofis von Morgen. Praxiserprobung einer Handreichung», von Daniela Nägeli, Seite 54.

IM INTERNET

Archijeunes setzt sich für schulische und außerschulische baukulturelle Bildung ein: www.archijeunes.ch

mLAB der Universität Bern fördert transdisziplinäre Formen der Kollaboration: mlab.unibe.ch

LABforKids praktiziert mit Kindern und Jugendlichen baukulturelle Bildung: labforkids.ch

QUELLEN

WENIGER, L./PINHEIRO, N./KOLB, G. (2024): Mit Schüler*innen Baukultur erforschen. Visionen für Lebensräume von morgen. Art Education Research, 14(27). [Online: sfkp.ch]

MILLION, A. et al. (2019): Bildungsorte und Lernwelten der Baukultur. Momente und Prozesse baukultureller Bildung von Kindern und Jugendlichen. Ludwigsburg: Wüstenrot Stiftung.

VON WYL, N./WENIGER, L./WINDHOLZ, B. (2022): Kinder erkunden die lokale Baukultur. Ein Unterrichtskonzept für baukulturelle Vermittlung. Bern: hep.

AUTORINNEN

Rachel Holenweg, Lea Weniger und Gila Kolb lehren und forschen an der PH Schwyz in den Fachdidaktiken der Künste, TTG und BG. Rachel Holenweg unterrichtet zudem in der Primarschule Hedingen, Lea Weniger und Gila Kolb verantworten das im SNF NFP 81 Baukultur angesiedelte Forschungsprojekt «Building Together» (2025 – 2029).

www.phsz.ch/forschung-entwicklung

FOTOS, GRAFIK

Handreichung «Die Baukulturexpert:innen von morgen», Pädagogische Hochschule Schwyz (Grafik von Lucie Gremaud).